

TRANSPOSIÇÕES DA HABITAÇÃO MODERNA NO RIO DE JANEIRO

FEFERMAN, Carlos

FAU UFRJ

cfeferman@fau.ufrj.br

RESUMO

O presente trabalho investiga a questão da habitação nos conjuntos urbanos estruturantes de segunda geração moderna no Rio de Janeiro. Projetos como o Centro Cívico Municipal, o conjunto do Pedregulho (Reidy, 1948 e 1946) e o conjunto habitacional do Cafundá (Magalhães, Petrik e Barros, 1978) fazem parte de uma estratégia ampla de reestruturação urbana caracterizada por núcleos locais (*local cores*). Incorporam, portanto, estratégias não-cartesianas do Town Planning inglês. Esses projetos buscam reavaliar ou transformar alguns princípios rígidos da primeira geração moderna, conforme foram consolidados na Carta de Atenas. As ações se enquadram nas revisões de segunda geração propostas no CIAM 8 (O Coração da Cidade). Contam com a crítica ao funcionalismo estrito e com uma série de diretivas novas que aproximam o planejamento moderno da cidade existente, como o processo de *recentralização*, a ideia de *programar* o núcleo (*core*) e o movimento de *replanejar* as cidades, defendidos por Sert. Mobilizam também a ideia de *enquadramento* (*frame*) proposta por Wiener, na qual um âmbito urbano é delimitado para dar coerência ao projeto de um conjunto estruturante. Nesse contexto, o edifício habitacional adquire novo papel na organização dos planos locais. Nos casos do Cafundá e do Pedregulho, o conjunto de moradias e espaços públicos funcionará como esteio do bairro, que se desenvolve no entorno de forma tradicional. No caso do Centro Cívico de Reidy, a presença da habitação desafia os princípios de separação funcional (*zoning*) e mesmo a visão de núcleo proposta por Sert. Tem papel fundamental na diversificação do programa urbano e na construção da ideia de *chão*, ao mediar a relação com o tecido existente.

Palavras-chave: Habitação Moderna (1), Centro Cívico (2), Affonso Eduardo Reidy (3)

1. INTRODUÇÃO

O contexto histórico e morfológico do Rio de Janeiro se mostra desafiador para a transposição de diferentes ideias do urbanismo europeu desde o início do século XX, sobretudo devido ao desenvolvimento linear da cidade entre montanhas e o mar, característica marcante que a distingue das cidades europeias concêntricas. Mindlin descreve, por exemplo, o caráter divisório da cadeia central de montanhas e seu impacto no desenvolvimento do Master Plan para a Cidade do Rio de Janeiro (1938–1948): “a zona norte da cidade é separada da zona sul por um sistema de montanhas, o que faz com que a ligação entre as duas deva ser feita pelo centro da cidade” [MINDLIN, 230].

As características geográficas, junto com o processo de urbanização português, geraram conjuntos dispersos, organizados em torno de espaços públicos fundamentais para a estruturação da cidade. Paulo Santos enfatiza a importância da praça pública no urbanismo português como ‘o centro de encontro da vida urbana’ [Santos, 1968: 64] e vê certa “organicidade” do desenvolvimento urbano, ao contornar a geografia e estabelecer-se nos espaços que se abrem. Ainda que utópica, a imagem de um edifício habitacional que se estende por quilômetros, proposta por Le Corbusier em 1929, reconhece a dimensão territorial e geográfica do problema urbano do Rio de Janeiro assim como seu caráter linear.

A questão desenha-se também pela oposição entre o desenvolvimento em quadras proposto por Alfred Agache e o *plano livre urbano* possibilitado pelas variações lineares ainda em experimentação. O problema é testado no projeto para o Ministério da Educação, na década de 1930, e manifesta-se na oposição de Le Corbusier ao terreno escolhido por sua ligação com a estrutura urbana de quadras proposta por Agache, vista como restritiva. Ainda assim, o desenvolvimento do projeto exemplifica a capacidade da edificação de estruturar o conjunto local preexistente justamente pela independência do objeto arquitetônico e pelo espaço público amplo e aberto ao entorno.

Nesse contexto, o Rio de Janeiro surge como campo de provas de aspectos urbanos distintos daqueles enfrentados em muitas cidades europeias, como o avanço das redes de infraestrutura derivadas das cidades lineares, na escala territorial, e o desenvolvimento local através de núcleos estruturantes relacionado ao urbanismo do pós-guerra.

2. ÁREA DE TEXTO, MARGENS E NÚMEROS DE PÁGINA

A introdução de Sert para os textos que compõem o resumo das propostas apresentadas no CIAM VIII, *The Heart of the City* apresenta uma série de deslocamentos no discurso funcionalista e utópico da primeira geração moderna. Postura marcada pelo retorno às áreas centrais. Busca caracterizar significado simbólico do espaço cívico.

Que o conjunto de projetos urbanos produzidos pertencem à escala intermediária. Que já havia uma produção significativa desses projetos nessa escala e que conformam os antecedentes dessa linha de ação. Que o Grid CIAM identificava essas escalas e propunha uma sistematização de sua apresentação. Que esses projetos surgem pela dupla entrada desse processo: de um lado os próprios estudos em produção; por outro as

solicitações preexistentes de desenvolvimento pelos governos. Consolidação da escala intermediária como determinação de remodelação urbana (de áreas centrais, de áreas insalubres, etc).

A habitação tem papel central no desenvolvimento do urbanismo moderno de segunda geração no Rio de Janeiro. 1. Modifica as estratégias construção do chão urbano. 2. Efetua a contestação da interpretação estrita de zoning do primeiro momento. 3. Substitui a interpretação de zoning como separação funcional por outra ligada à densidade tanto em nova abordagem de Le Corbusier quanto na interpretação de Reidy para os projetos do Centro Cívico e do Pedregulho. 4. Ajuda a consolidar a escala intermediária em contraposição ao *sprawl* americano, por exemplo (Le Corbusier / Sert). 5. Desafia a monofuncionalidade estrita das áreas centrais, nova postura defendida por Sert em *Heart of the City*. Sert, no entanto, entende a questão como sendo a da superação do Central Business District (CBD), através da inclusão de equipamentos culturais e de interpretação dos espaços abertos como áreas cívicas. Reidy e Jorge Moreira, por outro lado avançam na questão desfazendo a separação da habitação.

As estratégias conformam uma abordagem arquitetônica do urbano principalmente em torno da ideia de programação e de uma composição aberta dos objetos e espaços. Sert falará questão da não dissociação entre arquitetura e urbanismo e da ideia de programar o urbano. A noção de convivência cívica passa a substituir o discurso do novo homem. Nesse contexto, o centro cívico tem uma função didática. Essa abordagem faz parte de um esforço de revisão da ideia de chão moderno, mais específico, programado, determinado por uma abordagem compositiva. Busca, assim superar a imagem de chão genérico.

Em *the Heart of the City*, J. L. Sert propõe uma transformação dos princípios mais estritos do urbanismo da primeira geração moderna em busca da continuidade das ideias postas em cheque pela nova geração, da qual fazia parte os Smithsons e o Team X. A ação envolve a transposições do discurso, adaptações de estratégias de projeto anteriores e inclusão estratégias alheias ao modernismo *canônico* como o conceito de unidade de vizinhança e de núcleos estruturantes vistas, por exemplo, no urbanismo inglês do início do século XX. Esses esforços efetua o deslocamento do discurso do homem moderno ideal para uma visão mais ampla de comunidade e do papel cívico da arquitetura e do urbanismo.

Paul Lester Wiener utiliza a expressão enquadramento (*frame*) da vida e do trabalho “*frame of life and work*”. Sert, por sua vez, relaciona a ideia diretamente ao Centro Cívico “*the organized community meeting places could establish a frame where a new civic life and a healthy civic spirit could develop*”, ressaltando a capacidade pedagógica de seu espaço cívico. [SERT 8] O termo *enquadramento* tem um papel fundamental na argumentação representando tanto uma ideia mais ampla relacionada à estruturação da vida urbana – ainda com certa abstração utópica – quanto uma determinação mais objetiva de um espaço delimitado ou *âmbito* de projeto. “*The architect-planner can only help to build the frame or container within which this community life could take place*”. [8] “*Civic culture*”.

Nesse sentido, o centro cívico corresponde não apenas a uma nova programação do espaço urbano, mas também a uma *escala intermediária* de trabalho, com limites determinados pelo contato com a morfologia da cidade existente. [...] O conceito, assim, se contrapõe à expansão indefinida de um chão genérico, que

caracterizara a separação estrita do *zoning* do urbanismo moderno de primeira geração. [ADAPT>] [The need for a civic core] A delimitação da praça pública [*public square*] determina uma escala e espaço de ação urbanística. Ao qualificar essa delimitação como uma “secessão” do espaço “ilimitado”, Sert [busca dar nova qualificação ao] chão *genérico* ligando ao *sprawl* e ao grande plano moderno de primeira geração. [REPETIDO] [TABLEAU] Se alinha também ao discurso de Le Corbusier em contraposição ao processo de expansão [*sprawl*] e descentralização. [Against Processo de descentralização / suburbanização].

Observa-se, portanto, a construção de uma escala intermediária de projeto urbano ligada aos núcleos estruturantes. Eric Mumford vê na abordagem os princípios iniciais do *desenho urbano*. Essa escala de projeto se consolida gradualmente na obra de Le Corbusier e se apresenta na edição e a série de projetos “*ilôt insalubre*, ... na edição de suas obras 19nn-19nn”. Estabelece, portanto, uma categoria de projeto determinada pela escala intermediária e por estabelecer limites de ação dentro da cidade preexistente, ligadas à reestruturação da cidade existente. Caso do *Ilôt insalubre* no. 6: determinação prévia dos limites pela política de governo, ainda dentro da abordagem sanitária do século XIX. No pós-guerra, [recuperação de áreas destruídas durante a guerra] mas também a remodelação de espaços existentes (no caso do Centro Cívico de Porto Alegre) ou o novo planejamento urbano da área central em função do nivelamento da topografia, no caso do projeto para a área do Morro de Santo Antônio, por Reidy. Esses projetos trabalham com graus variados de demolição do existente, alguns, como no caso do Centro Cívico para o Rio de Janeiro – assim como nos casos de destruição durante a guerra – com interferência/demolição [mínima] da morfologia preexistente.

REIDY CENTRO CIVICO. No Centro Cívico Municipal Reidy trabalha na escala intermediária que veio a representar o urbanismo de segunda geração moderna, como vimos acima. O estudo, publicado na Revista Municipal de Engenharia em 1948, avança a questão da habitação incluindo-a como elemento principal do programa que conforma o núcleo administrativo estruturante da área central da cidade. A abordagem constitui transformação significativa da programação do núcleo urbano central como defendida por Sert, justificando a afirmação de Reidy que a habitação é “a mais importante das funções urbanas”.

[DESCRIP GERAL / TRANSIT]. Os estudos mostram a desenvoltura com que Reidy trabalha com os instrumentos correntes da escala intermediária relacionadas aos núcleos estruturantes, como vimos em Sert. Variações do desenho viário, por exemplo, buscam viabilizar a elevação do chão, separando circulação de pedestres e de veículos, e estabelecendo um âmbito espacial desembaraçado para o desenvolvimento do espaço comunitário. Experimenta diferentes conjuntos programáticos investigando o papel dos objetos arquitetônicos na conformação desse espaço e testa diferentes abordagens compositivas. Nessas experimentações, a presença da habitação tem impacto sobre a programação do chão urbano ao incluir equipamentos e serviços que não fariam parte do programa estritamente administrativo e cultural.

[REVISÃO DO PLANO DE REIDY] Uma revisão do plano é apresentada em 1949 após “exigência do prefeito para ampliar a área construída”, como aponta Bonduki. [BONDUKI] Nela, Reidy mantém as características da habitação no Centro Cívico inalteradas, modificando apenas a quantidade de edifícios administrativos do

núcleo. [VERIF] Resolve a questão do aumento habitacional, no entanto, alocando novas unidades residenciais em seis torres de 20 pavimentos onde futuramente se desenvolveria o Aterro do Flamengo. A proposta, que prefigura a abordagem de Lucio Costa para a Barra da Tijuca, adiciona mais [NNN] metros quadrados à tipologia habitacional e utiliza tipo arquitetônico distinto do sistema em *redents* para a habitação. [REVER]

No núcleo central, desenvolvido no espaço que seria liberado pelo desmonte do Morro de Santo Antônio, a habitação intermedeia a transição para a morfologia das quadras do entorno que se desenvolveriam sob as premissas de Agache, gradualmente substituindo o tecido novecentista [VERIF]. A “convivência” da superquadra moderna com a morfologia de quadras tradicionais, no plano de Reidy, demonstra o entendimento do papel específico do núcleo na organização do tecido urbano. Como sabemos, a interação com a morfologia existente havia sido um dos temas centrais do desenvolvimento do projeto para o Ministério da Educação – com Le Corbusier se opondo ao terreno proposto em razão do seu embate com sistema de quadras defendido por Agache.

Assim, o espaço moderno, através de suas bordas abertas, rearticula o tecido existente. Dele depende, igualmente, para que o âmbito de projeto tenha seus limites determinados, reafirmando a escala de trabalho e a noção de conjunto local em uma [relação de simbiose] que caracteriza a abordagem de “replanejamento” (*replanning*) proposta por Sert em *The Heart of the City*. Nos croquis de estudo, Reidy investiga graus variados de abertura e fechamento, como se estivesse experimentando a coerência interna do conjunto, a necessidade de separação da morfologia existente e o papel do objeto arquitetônico em efetuar essa articulação. Prevalece, no entanto, a estrutura aberta com a elevação do solo cívico na como solução equilibrada de coexistência entre morfologias distintas. [VERIF]

Reidy organiza as funções do núcleo a partir de um desenvolvimento linear em faixas, semelhante aos projetos de Le Corbusier para St. Dié e La Rochelle-Pallice, sistema originalmente proposto por Miliutin para Cidade Linear Industrial de Magnitogorsk [VERIF]. [GROUND/PROGRAM] Disposto ao lado dos edifícios administrativos da capital. O edifício habitacional prolonga-se por “setecentos a oitocentos metros de extensão” em uma “linha quebrada” – a disposição em *redents* típica dos projetos urbanos de Le Corbusier nos anos 1930. Com um total de 12 andares destina-se a abrigar os funcionários municipais com “uma população de cerca de 8 mil habitantes”. [REIDY MEMORIAL]

[REIDY CALCULO DA HABITAÇÃO] Apresenta o cálculo reafirmando a questão do zoning como uma relação de densidade. Não havendo a planta do andar tipo, é possível realizar um cálculo aproximado pelas características da edificação habitacional semelhantes tipologia usada por Sert no plano de Chimbote e em diversos projetos de Le Corbusier. Área determinada pelo piso do pavimento (15,308 m²) e pela população prevista. Observa-se que esse cálculo contém imprecisões próprias das indefinições de um estudo preliminar. Largura entre 18 e 20 metros dos segmentos em *redent* gerando duas frentes na maior parte da edificação com trecho de ligação mais estreitos.

[JMM CC PORTO ALEGRE] O projeto guarda semelhanças com os estudos anteriores de Jorge Moreira para o Centro Cívico de Porto Alegre, de 1943, onde se vê a experimentação com composições programáticas

variadas entre as estratégias de projeto. Investiga a presença da habitação em algumas versões, igualmente com a tipologia em *redents*, ainda que não esteja claro se esta faria parte do estudo definitivo. Também em Porto Alegre, a morfologia contextual aparece como reafirmação do *tableau* ou *frame* (a definição de um âmbito coerente) dentro do qual Jorge Moreira utiliza uma gama variada de elementos arquitetônicos: passagens de nível, elevação do chão e, principalmente, a intermediação do chão através do *embasamento* do edifício, tema que viria a caracterizar o papel do objeto arquitetônico na sua obra.

Tanto Reidy quanto Jorge Moreira trabalham, portanto, com um repertório aberto e variado de elementos e estratégias de projeto que demonstram o entendimento aprofundado das premissas do urbanismo do pós-guerra, indo além das determinações estritas da Carta de Atenas. Os projetos reafirmam que a transmissão dos princípios através do desenho transcende as diretivas mais explícitas do discurso textual, ou mesmo do repertório relativamente rígido de elementos representado, por exemplo, pelos cinco princípios corbusianos. [TESE DEFENDIDA NA INDISCIPLINA DA IMAGEM]

Desenvolvimento comparativo das características do Pedregulho e Cafundá como núcleos locais estruturantes. Semelhança das escalas de projeto e da capacidade de ordenação territorial.

CONCLUSÃO

Sequencia de cores estruturantes dentro de uma escala de trabalho semelhante. Cidade Universitária, Centro Cívico administrativo, Conjunto do Pedregulho. Ideia consolidada igualmente no CC de Jorge Moreira para Porto Alegre e transposta no projeto para o conjunto habitacional do Cafundá.

Ainda que se assemelhem às unidades de vizinhança e estejam relacionadas aos subcentros em áreas habitacionais defendidos por Sert, ganham outra escala e têm um papel de estruturação territorial distinto.

No caso do Centro Cívico de Reidy: 1. Mediação entre morfologia existente. Habitação na borda. Impacto da habitação na *programação* urbanística com consequências sobre a estratégia compositiva do chão urbano.

6. REFERÊNCIAS

- AGACHE, Alfred. (1930) Cidade do Rio de Janeiro: Extensão, Remodelação, Embelezamento (Foyer Brézilien: Paris)
- BONDUKI, N. (Org.) Affonso Eduardo Reidy. Editorial Blau, Lisboa, Portugal. 2000
- DOMHARDT, Konstanze. The Heart of the City: Die Stadt in den transatlantischen Debatten der CIAM, 1933-1951. GTA Verlag,
- LE CORBUSIER. Le Corbusier: Œuvre complète, 1938–1946. Vol. 4. Zürich: Les Éditions d'Architecture, 1946.
- MILJUTIN, Nikolai A. Sozgorod Berlin: DOM Publishers, 2009. Facsimile edition.
- FEFERMAN, C. "The City Center in Early Modern Planning." Paper presented at the 15th IPHS Conference: Cities, Nations and Regions in Planning History, São Paulo, Brazil, July 15–18, 2012.
- J. Tyrwhitt, J. L. Sert, E. N. Rogers. The heart of the city : towards the humanisation of urban life. London : Lund, Humphries, 1952.

Mumford, E. P. (2009). *Defining urban design: CIAM architects and the formation of a discipline, 1937-69*. Yale University Press.

MINDLIN, Henrique E. *Modern Architecture in Brazil*. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1956. REIDY, A. TÍTULO *Revista Municipal de Engenharia*. n. 3 vol. 1948

REIDY, A. *Estudo de Urbanização da Área Resultante do Desmonte do Morro de Santo Antônio*. In. *Revista Municipal de Engenharia*, no. 3, 1948. Prefeitura do Distrito Federal.

SANTOS, Paulo. *Formação das Cidades no Brasil Colonial*.

SERT, Josep Lluís, ed. *The Heart of the City: Towards the Humanisation of Urban Life*. London: Lund Humphries, 1952